

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Н.Шукуров

**Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий
агентлиги масъул ходими, Ўзбекистон миллий университети мустақил
тадқиқотчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17996315>

Аннотация

Мақолада Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя сиёсатининг самарадорлигига таъсир қилувчи омиллар таҳлил қилинган. Аввало, ижтимоий ҳимоя сиёсатининг мақсад ва вазифалари, яъни аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини қўллаб-қувватлаш, ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва фуқароларнинг турмуш сифатини ошириш масалалари ёритилган. Давлатнинг иқтисодий имкониятлари, сиёсий тизим ва бошқарув самарадорлиги, қонунчилик базаси, ташкилий тузилмалар, демографик омиллар каби ички омиллар билан бир қаторда жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар, глобал муаммолар ва технологик ривожланиш каби ташқи омиллар ҳам ёритилган. Шунингдек, давлат сиёсати самарадорлигини ошириш учун амалга оширилиши зарур бўлган чора-тадбирлар ҳамда ижтимоий давлат концепциясининг аҳамияти ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар

Ижтимоий ҳимоя, ижтимоий давлат, давлат сиёсати, самарадорлик, иқтисодий ўсиш, даромад тақсими, қонунчилик, коррупция, демографик ўзгариш, глобал муаммолар, технологик ривожланиш.

Ижтимоий ҳимоя давлатнинг муайян гуруҳларга, хусусан, кам таъминланган оилалар, ногиронлар, пенсия ёшидаги фуқаролар ва бошқа эҳтиёжманд тоифаларга моддий ва маънавий ёрдам кўрсатиш сиёсатини кўзда тутди. Ўзбекистонда бу сиёсатнинг самарадорлигига таъсир қилувчи омилларни таҳлил қилишдан аввал, ушбу сиёсатнинг мақсадлари ва вазифаларини тушуниб олиш зарур.

Шу ўринда Президентимиз Ш. Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Янги Ўзбекистонни ўз меҳнатидан бахт топиб яшайдиган инсонлар мамлакатига, ҳар томонлама ривожланган ижтимоий маконга айлантириш кенг кўламли ислохотларимизнинг асосий мақсадидир”. [1, 202 б.]

Ижтимоий ҳимоя сиёсатининг асосий мақсади – аҳолининг энг муҳтож қатламларига ёрдам бериш орқали ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳаёт сифатини яхшилашдир. Бу сиёсатнинг самарадорлиги уни амалга оширишдаги омилларга, яъни иқтисодий имкониятларга, сиёсий тизимга, қонунчилик базасига ва ташкилий механизмларга боғлиқдир. Шунингдек, ташқи омиллар, масалан, жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар ва глобал муаммолар ҳам бу жараёнга таъсир кўрсатади.

Ижтимоий ҳимоя сиёсатига таъсир қилувчи қуйидаги ички омиллар санаб ўтиш тмумкин.

Биринчидан, Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя сиёсати самарадорлигига таъсир қилувчи энг муҳим омил – бу давлатнинг **иқтисодий имкониятларидир**. Иқтисодий

ривожланиш даражаси, яъни ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ўсиши, саноат ва қишлоқ хўжалигининг ривожланиши, инвестициялар ҳажми ва экспорт даромадлари ижтимоий ҳимоя учун ажратиладиган маблағлар миқдорига бевосита таъсир қилади. Масалан, иқтисодий ўсиш юқори бўлган даврларда давлат ижтимоий соҳага кўпроқ маблағ йўналтириш имконига эга бўлади. Сўнгги йилларда Ўзбекистон иқтисодиёти барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Масалан, 2019 йилда ЯИМ ўсиши 5,6 фоизни ташкил этди, 2020 йилда COVID-19 пандемияси туфайли 1,6 фоизга пасайди, лекин 2021 йилда яна 7,4 фоизга ўсди¹. [2.]

2022 йилда давлат бюджетининг 22 фоизга яқини ижтимоий соҳага йўналтирилди, бу эса иқтисодий ўсишнинг ижтимоий ҳимояга ижобий таъсирини кўрсатади.

Иккинчидан, сиёсий тизим ва давлат бошқаруви самарадорлиги ижтимоий ҳимоя сиёсатининг амалга оширилишида муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, мамлакатда марказлашган бошқарув тизимининг мавжудлиги бир томондан, сиёсатни тезкор амалга ошириш имконини берса, бошқа томондан, бюрократия ва коррупция хавфини ҳам оширади. Шунинг учун сўнгги йилларда Ўзбекистонда давлат бошқаруви самарадорлигини оширишга қаратилган ислохотлар амалга оширилмоқда.

Масалан, 2017 йилда “Давлат хизматлари тўғрисида”ги қонун қабул қилинди, бу давлат хизматларининг сифати ва шаффофлигини оширишга хизмат қилди. Шунингдек, коррупцияга қарши курашиш бўйича чоралар кўрилмоқда, лекин бу соҳада ҳали кўп ишлар қилиниши керак, чунки коррупция ижтимоий ҳимоя маблағларининг самарали сарфланишига тўсқинлик қилади². [3, 25 б.]

Учинчидан, ижтимоий ҳимоя сиёсатининг самарадорлиги қонунчилик базасининг сифати ва унинг амалга оширилишига боғлиқ. 2019 йилда “Ижтимоий ҳимоя тўғрисида”ги қонун қабул қилинди, унда ижтимоий ҳимоянинг асосий принциплари, турлари ва механизмлари белгиланган. Шунингдек, “Пенсия тўғрисида”ги қонун, “Ногиронларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги қонун ва бошқа меъёрий ҳужжатлар мавжуд. Бу қонунларнинг мазмуни, уларнинг мониторинги ва амалий қўлланиши сиёсатнинг самарадорлигини белгилайди. Бироқ, қонунларнинг амалга оширилишидаги муаммолар, масалан, маҳаллий даражадаги бюрократия ёки ресурслар етишмаслиги сиёсат самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Тўртинчидан, ижтимоий ҳимоя сиёсатини амалга оширишда давлат органларининг ташкилий тузилмаси ва уларнинг фаолият самарадорлиги муҳим ўрин тутаяди. Бугунги кунда Ўзбекистонда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ижтимоий ислохотларни амалга оширувчи асосий масъул орган ҳисобланади. Шунингдек, маҳаллий ҳокимият органлари, ногиронлиги бор шахслар ва кекса ёшдаги фуқароларга хизмат кўрсатиш марказлари ҳам бу жараёнда иштирок этади. Ушбу органларнинг ўзаро ҳамкорлиги, фуқаролар билан муносабати ва фаолиятининг шаффофлиги сиёсат самарадорлигига таъсир қилади.

Бешинчидан, аҳолининг ижтимоий-демографик тузилмаси ижтимоий ҳимоя сиёсатини амалга оширишда муҳим ўринга эгадир. Ўзбекистонда аҳоли сони тез ўсмоқда. Миллий статистика қўмитасининг 2025 йил 28 августдаги маълумотларига

¹ Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг тўғрисидаги ҳисобот, 2021 й.

² Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишнинг ҳуқуқий асослари : давра суҳбати материаллари. -Тошкент : Baktria press, 2022 й., - Б-114.

кўра Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 миллион кишига етди ³.^[4.] Жумладан, аҳолининг 50 фоиздан кўпи 30 ёшдан кичик бўлиб, бу ёшлар учун ижтимоий ҳимоя чораларининг муҳимлигини кўрсатади. Шунингдек, урбанизация даражаси ошмоқда, бу эса шаҳар ва қишлоқ жойларда ижтимоий ҳимояга бўлган эҳтиёжнинг фарқлигини англатади. Аҳолининг ёш тузилмаси, таълим даражаси ва соғлиқни сақлашга эга бўлиши ижтимоий ҳимоя тизимига юкни оширади ва сиёсатнинг самарадорлигига таъсир қилади.

Ташқи омиллар

1. Жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар: жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар Ўзбекистоннинг иқтисодий ҳолатига таъсир қилади, бу эса ўз навбатида ижтимоий ҳимояга ажратиладиган маблағларга таъсир кўрсатади. Масалан, 2022 йилда Россия-Украина уруши туфайли жаҳон бозорларидаги нархларнинг ўсиши Ўзбекистонда инфляциянинг кучайишига олиб келди. Бу кам таъминланган гуруҳларнинг аҳолини янада оғирлаштирди ва давлатни қўшимча ижтимоий чоралар кўришга мажбур қилди.

2. Глобал ижтимоий муаммолар: глобал муаммолар, хусусан, пандемиялар ва иқлим ўзгариши ижтимоий ҳимоя сиёсатига таъсир қилади. COVID-19 пандемияси даврида Ўзбекистон карантин чораларини жорий қилди, бу кўплаб одамларнинг ишсиз қолишига сабаб бўлди. Давлат ишсизларга ёрдам пули тўлаш, озиқ-овқат ёрдами кўрсатиш каби чораларни кўрди. Бу чоралар сиёсатнинг самарадорлигини вақтинча оширган бўлиши мумкин, лекин уларнинг узоқ муддатли таъсири ҳали тўлиқ баҳоланмаган.

3. Технологик ривожланиш: рақамлаштириш ва янги технологияларни жорий қилиш ижтимоий ҳимоя тизимининг самарадорлигини ошириши мумкин. Ўзбекистонда давлат хизматларини онлайн платформалар орқали тақдим этиш ва ижтимоий тўловларни автоматик равишда амалга ошириш каби чоралар фаол жорий қилинмоқда. Бироқ, бу жараёнда аҳолининг технологик саводхонлиги муҳим аҳамиятга эга, чунки кекса ёшдаги фуқаролар ёки қишлоқ жойларда яшовчилар учун янги технологиялардан фойдаланиш қийин бўлиши мумкин. Юқоридаги ички ва ташқи омиллар ўзаро боғлиқ бўлиб, уларнинг ҳар бири ижтимоий ҳимоя сиёсати самарадорлигига турлича таъсир кўрсатади. Масалан, иқтисодий ўсиш сиёсат учун молиявий ресурсларни таъминласа, сиёсий тизим ва қонунчилик базаси унинг амалга оширилишини белгилайди. Ташқи омиллар эса, бу жараённинг глобал контекстини шакллантиради.

1-жадвал Давлатнинг ижтимоий ҳимоя сиёсати самарадорлигига таъсир қилувчи асосий омилларни ва уларнинг таъсири кўрсатилган⁴:^[5.]

№	Омил тури	Тафсилотлар	Таъсир даражаси	Мисол
1.	Иқтисодий ўсиш	ЯИМ ўсиши ижтимоий харажатларни оширади	Ижобий	2025 йилда бюджетнинг 25 фоиз ижтимоий соҳаларга йўналтирилган

³ Миллий статистика қўмитасининг расмий сайти. <https://stat.uz/uz/>

⁴ Understanding the Social State, // <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Understanding-the-social-stateSaez>, 2022 у., [мурожат санаси: 17.04.2025].

2.	Даромад тақсмоти	Тенгсизлик ёрдам етказишда қийинчиликлар туғдиради	Салбий	Энг бой 10 фоиз аҳоли даромаднинг 29 фоизни эгаллаган (2024)
3.	Сиёсий ирода	Хукуматнинг ижтимоий ҳимояга қаратилган ислоҳотлари	Ижобий	2019 йилда “Ижтимоий ҳимоя тўғрисида”ги қонун қабул қилинган
4.	Коррупция	Маблағларнинг самарали сарфланишига тўсқинлик қилади	Салбий	Бюрократия ва коррупция самарадорликни пасайтириши мумкин
5.	Демографик ўзгариш	Ёш аҳоли ижтимоий ҳимояга эҳтиёжни оширади	Ижобий ва албий	50 фоиз аҳоли 30 ёшдан кичик, бу харажатларни оширади
6.	Глобал иқтисодий инқироз	Инфляция ва иқтисодий қийинчиликлар ёрдам талабини оширади	Салбий	2022 йилда Россия-Украина уруши туфайли инфляция кучайган
7.	Халқаро ёрдам	БМТ ва Жаҳон банки ижтимоий ҳимоя тизимини яхшилашда ёрдам беради	Ижобий	СПСР синовдан тказилган (2023)
8.	Технологик ривожланиш	Рақамлаштириш самарадорликни ошириши мумкин, лекин саводхонлик муҳим	Ижобий ва салбий	Онлайн платформалар қулайлик яратади, лекин кекса ёшдагилар учун қийин

Ўзбекистонда ижтимоий давлат қуришда ушбу омилларнинг салбий таъсирини камайтириш учун бир қатор чоралар кўриш муҳим аҳамиятга эгадир.

1. Иқтисодий ислоҳотлар: иқтисодий ўсишни давом эттириш ва даромадлар тақсмотини яхшилаш.

2. Коррупцияга қарши кураш: давлат бошқарувида шаффофликни ошириш.

3. Қонунчиликни такомиллаштириш: ижтимоий ҳимоя қонунларининг сифати ва амалий қўлланишини яхшилаш.

4. Ташкилий модернизация: ижтимоий ҳимоя органлари фаолиятини рақамлаштириш ва самарадорлигини ошириш.

5. Технологик саводхонлик: аҳолининг янги технологиялардан фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш.

Шунингдек, Ўзбекистонда ижтимоий давлат тизимига тўсиқ бўлувчи омилларни бартараф этиш мақсадида “Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги” зиммасига “Ўзбекистон Республикасида ижтимоий давлатни ривожлантириш” концепциясини лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича топшириқ юклатилган. Мазкур Ўзбекистон Республикасида ижтимоий давлатни ривожлантириш концепцияси лойиҳаси ишлаб чиқилган бўлиб, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясидаги ижтимоий давлат принципини изчил амалга ошириш бўйича экспертлик кенгаши тасарруфига тақдим қилинган. Концепциянинг асосий мақсади - қонун устуворлиги таъминланган жамиятни шакллантириш, ҳар бир фуқаро учун тенг имкониятлар яратиш, давлат

томонидан ижтимоий кўллаб-қувватлаш тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш, давлат, тадбиркорлик субъектлари ҳамда фуқароларнинг ижтимоий масъулиятини белгилаш, ижтимоий сиёсат инклюзивлиги ва манзиллилигини ошириш, шунингдек инсон капитални ривожлантиришдан иборат.

Мамлакатда ижтимоий давлат қуришнинг “шахс – жамият – давлат” тамойилига асосланади, бунда шахс манфаатлари биринчи ўринда турилади. Мазкур мақсадни амалга оширишда давлат томонидан аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш соҳасида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ушбу сиёсатнинг самарадорлиги бевосита уни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ҳисобга олиниши керак бўлган бир қатор омилларга боғлиқ. Хусусан, ижтимоий давлат фақат ижтимоий нафақа тўлайдиган давлат эмас. У оила аъзоларининг ҳар томонлама ривожланиши учун шароит яратади, бепул тиббий хизмат кўрсатишни кафолатлайди ва ижтимоий эҳтиёжмандларни уй-жой билан таъминлайди. Бунда ижтимоий давлат аҳолининг барча гуруҳлари учун мавжуд бўлган ривожланган ижтимоий хизматлар тизимининг яратилган ҳолати ҳисобланади. Бундан ташқари, давлатнинг ижтимоий ҳимоя сиёсати ижтимоий адолатни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган.

Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя сиёсати самарадорлиги кўплаб ички ва ташқи омилларга боғлиқ бўлиб, уларнинг ҳар бири сиёсатнинг амалий натижасига турлича таъсир кўрсатади. Иқтисодий ўсиш молиявий ресурсларни таъминласа, сиёсий ирода ва қонунчилик базаси унинг изчил амалга оширилишида асосий омил ҳисобланади. Шу билан бирга, коррупция, бюрократия, демографик юк ва глобал иқтисодий инқирозлар сиёсат самарадорлигини чеклайди. Давлат томонидан олиб борилаётган ислохотлар, рақамлаштириш жараёнлари ва халқаро ҳамкорлик эса ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, “ижтимоий давлат” концепциясининг амалиётга жорий қилиниши фуқароларнинг тенг имкониятларга эга бўлиши, инсон капитални ривожланиши ва ижтимоий адолатнинг таъминланишига хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон иараққиёт стратегиясию Учинчи нашр. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2022. – 440 бет.
2. Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг тўғрисидаги ҳисобот, 2021 й.
3. Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишнинг ҳуқуқий асослари : давра суҳбати материаллари. -Тошкент : Vaktria press, 2022 й., - Б-114.
4. Миллий статистика қўмитасининг расмий сайти. <https://stat.uz/uz/>
5. Understanding the Social State, // <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Understanding-the-social-stateSaez>, 2022 й